

DE METHODO MEDENDI: a arte de curar e a revolução científica promovida por Galeno de Pérgamo

Gabriel Alves Desiderio¹

Adriana Joaquim Chianica²

Nicolau das Neves Manuel³

Larissa Deadame de Figueiredo Nicolete⁴

Resumo: Nascido na cidade grega de Pérgamo, detentora de uma das maiores bibliotecas da antiguidade, Claudius Galeno viveu entre 130-200 a.C. e serviu ao imperador romano Marco Aurélio. Movido pelo desenvolvimento científico de sua cidade natal, Galeno praticou a arte da medicina da farmácia (tendo em vista que as duas ciências eram uma só até a idade média) e produziu diversas obras nestas áreas. Além disso, exerceu com maestria biologia, filosofia, anatomia e fisiologia, e produziu, por cerca de 30 anos, um compilado de 14 livros descrevendo técnicas, as propriedades e a composição de medicamentos, classificando-os conforme os seus efeitos farmacológicos com fundamentos de relevância e importância que perdurou até o século XVI. Influenciado pelo conhecimento iniciado por Hipócrates (460-355 a.C.), o pai da medicina, Galeno produziu o livro *De methodo Medendi*, ou a Arte de Curar, que revolucionou o âmbito das terapêuticas e sistematizou a classificação dos medicamentos em 3 classes principais: os simples, com um humor seja frio, calor, úmido ou seco; compostos, com mais de um humor; e os de ação específica. Este livro ressaltou a relevância da prescrição correta de medicamentos, a forma de administração, a posologia, as janelas terapêuticas e a durabilidade dos tratamentos, e as frações necessárias de princípio ativo para atingir o efeito desejado. Somado a isso, Galeno elucidou diversas substâncias com propriedades curativas e adotou o método de efeito contrário para obter o restabelecimento da saúde dos enfermos, ou seja, o frio era tratado com um medicamento quente, por exemplo. Assim, Galeno auxiliou no desenvolvimento das ciências farmacêuticas e conferiu diversos parâmetros importantes que ainda hoje baseiam a profissão farmacêutica, não por acaso é considerado o “Pai da farmácia” dado os seus valorosos esforços em fortalecer a arte da cura.

Palavras-chave: História da Farmácia, Farmácia, Pesquisa em Farmácia.

¹ Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Instituto de Ciências da Saúde, e-mail: gabrieldesiderio345@gmail.com

² Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Instituto de Ciências da Saúde, e-mail: chianicaadriana@gmail.com

³ Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Instituto de Ciências da Saúde, e-mail: nicolaudafrescura44@gmail.com

⁴ Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Instituto de Ciências da Saúde, e-mail: larissanicolete@unilab.edu.br